

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Derleme Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18071250>

Akran Zorbalığının Anaokulu ve İlkokul Dönemlerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Derleme

Songül ÇİLESİZ ²

¹ Şehit piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu, Bursa

² Gülbahar Hatun Anaokulu, Bursa

Sorumlu Yazar Email: scilesiz31@hotmail.com

Makale Tarihi

Geliş: 09.10.2025

Kabul: 26.12.2025

Anahtar Kelimeler

Akran Zorbalığı,
Anaokulu,
İlkokul,
Erken Çocukluk,
Sosyal Gelişim

Özet: Akran zorbalığı, çocukların sosyal, duygusal ve akademik gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir eğitim ve halk sağlığı sorunudur. Özellikle erken çocukluk döneminden itibaren ortaya çıkan zorbalık davranışları, ilerleyen eğitim kademelerinde daha karmaşık ve kalıcı sonuçlara yol açabilmektedir. Bu derleme çalışmasının amacı, akran zorbalığının anaokulu ve ilkököl dönemlerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak incelemek ve gelişimsel farklılıklar temelinde ortaya çıkan sonuçları değerlendirmektir. Çalışmada, zorbalığın tanımı ve türleri, her iki eğitim kademesinde görülen psikolojik, sosyal, davranışsal ve akademik etkiler, risk ve koruyucu faktörler ile müdahale ve önleme yaklaşımları literatür ışığında ele alınmıştır. Bulgular, anaokulu döneminde zorbalığın daha çok dürtüsel ve açık davranışlarla ortaya çıktığını, ilkököl döneminde ise sosyal dışlama, sözel ve psikolojik zorbalığın daha yaygın hale geldiğini göstermektedir. Ayrıca, ilkököl döneminde yaşanan zorbalığın uzun vadeli ruh sağlığı sorunları ve akademik başarısızlıkla daha güçlü ilişkili olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, akran zorbalığıyla mücadelede erken tanı, yaşa uygun müdahale programları ve okul-aile iş birliğine dayalı bütüncül yaklaşımların önemi vurgulanmaktadır.

The Effects of Peer Bullying in Preschool and Primary School Periods: A Comparative Review

Article Info

Received: 09.10.2025

Accepted: 26.12.2025

Keywords

Peer Bullying,
Preschool,
Primary School,
Early Childhood,
Social Development

Abstract: Peer bullying is a significant educational and public health issue that negatively affects children's social, emotional, and academic development. Bullying behaviors that emerge in early childhood may lead to more complex and persistent consequences in later educational stages. The aim of this review is to comparatively examine the effects of peer bullying during preschool and primary school periods and to evaluate these effects based on developmental differences. The study addresses the definition and types of bullying, its psychological, social, behavioral, and academic consequences in both educational stages, as well as risk and protective factors and prevention and intervention strategies, based on existing literature. Findings indicate that bullying in the preschool period is generally characterized by more impulsive and overt behaviors, whereas verbal, psychological, and social exclusion-based bullying becomes more prevalent during primary school. Moreover, bullying experiences in primary school are more strongly associated with long-term mental health problems and academic difficulties. In conclusion, the study emphasizes the importance of early identification, developmentally appropriate intervention programs, and comprehensive approaches based on school-family collaboration in preventing and addressing peer bullying.

1. Giriş

Akran zorbalığı, çocukların eğitim ortamlarında karşılaştıkları en yaygın ve en karmaşık sosyal sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Zorbalık; kasıtlı olarak gerçekleştirilen, tekrar eden ve taraflar arasında güç dengesizliği bulunan davranışları kapsayan çok boyutlu bir olgudur. Erken yaşlardan itibaren ortaya çıkabilen bu davranışlar, yalnızca bireysel etkileşimlerle sınırlı kalmamakta; sınıf iklimini, okul kültürünü ve uzun vadede toplum sağlığını etkileyen sonuçlar doğurmaktadır. Günümüzde akran zorbalığı, yalnızca ergenlik dönemine özgü bir problem olarak değil, okul öncesi dönemden itibaren ele alınması gereken gelişimsel bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir (Hamurcu, 2020).

Erken çocukluk dönemi, bireyin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin temellerinin atıldığı kritik bir süreçtir. Anaokulu döneminde çocuklar, akranlarıyla ilk yoğun ve sürekli sosyal etkileşimlerini yaşamakta; paylaşma, sıra bekleme, empati kurma ve çatışma çözme gibi temel sosyal becerileri öğrenmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan zorbalık davranışları çoğu zaman dürtüsel, açık ve bağlama bağlı olmakla birlikte, uygun şekilde ele alınmadığında ilerleyen yaşlarda daha karmaşık zorbalık biçimlerine zemin hazırlayabilmektedir. Bu nedenle anaokulu döneminde gözlenen zorbalık davranışlarının “geçici” veya “önemsiz” olarak değerlendirilmesi, sorunun kronikleşmesine yol açabilecek önemli bir risk oluşturmaktadır.

İlkokul dönemi ise çocukların sosyal çevrelerinin genişlediği, akran gruplarının daha belirgin hale geldiği ve sosyal statü kavramının önem kazandığı bir gelişim evresidir. Bu dönemde zorbalık davranışları daha sistematik, planlı ve çoğu zaman yetişkinlerin doğrudan gözleminin dışında gerçekleşebilmektedir. Sözel zorbalık, sosyal dışlama ve psikolojik baskı gibi dolaylı zorbalık türleri, ilkokul çağında daha sık görülmekte; bu durum zorbalığın tespit edilmesini ve müdahale edilmesini güçleştirmektedir. İlkokul döneminde maruz kalınan zorbalığın, akademik başarıda düşüş, okuldan kaçınma ve uzun vadeli ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkili olduğu birçok çalışmada ortaya konmuştur (Özen ve Aslan, 2024).

Akran zorbalığının anaokulu ve ilkokul dönemlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkması, gelişimsel özellikler kadar çevresel ve kurumsal faktörlerle de yakından ilişkilidir. Öğretmen tutumları, sınıf mevcudu, okulun disiplin anlayışı, ebeveynlik stilleri ve kültürel normlar, zorbalığın ortaya çıkışını ve sürdürülmesini etkileyen önemli değişkenlerdir. Anaokulunda öğretmen gözetiminin daha yoğun olması zorbalık davranışlarının erken fark edilmesine olanak tanırken, ilkokulda artan öğrenci sayısı ve karmaşık akran ilişkileri zorbalığın gizli biçimler kazanmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda, zorbalığın yalnızca bireysel bir problem olarak değil, çok katmanlı bir sistem sorunu olarak ele alınması gerekmektedir. Literatürde akran zorbalığına ilişkin çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, anaokulu ve ilkokul dönemlerinin karşılaştırmalı olarak ele alındığı derleme çalışmalarının sınırlı olduğu görülmektedir. Mevcut araştırmaların bir kısmı belirli bir yaş grubuna veya zorbalığın tek bir boyutuna odaklanmakta; bu durum gelişimsel sürekliliğin ve farklılaşmanın bütüncül olarak anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Oysa zorbalık davranışlarının erken yaşlardan itibaren nasıl şekillendiğini, hangi faktörlerle güçlendiğini ve hangi koşullarda kalıcı hale geldiğini anlamak, etkili önleme ve müdahale programlarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu derleme çalışmasının temel amacı, akran zorbalığının anaokulu ve ilkokul dönemlerindeki etkilerini gelişimsel bir bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu kapsamda; her iki dönemde zorbalığın tanımı ve türleri, çocuklar üzerindeki psikolojik, sosyal, davranışsal ve akademik etkileri, risk ve koruyucu faktörler ile müdahale ve önleme yaklaşımları ele alınmaktadır. Çalışma, erken çocukluk döneminde başlatılan koruyucu ve önleyici uygulamaların, ilkokul ve sonraki eğitim kademelerinde zorbalığın olumsuz sonuçlarını azaltmadaki potansiyel rolünü vurgulamayı amaçlamaktadır (Tanrikulu ve ark., 2021).

2. Literatür Taraması

Bu derleme çalışmasında, akran zorbalığının anaokulu ve ilkököl dönemlerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak ele almak amacıyla kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışmaya, okul öncesi ve ilkököl dönemini kapsayan, akran zorbalığı ile ilişkili psikolojik, sosyal, davranışsal ve akademik sonuçları ele alan bilimsel nitelikli araştırmalar dahil edilmiştir. Seçilen yayınlar, zorbalığın tanımı ve türleri, gelişimsel farklılıklar, risk ve koruyucu faktörler, etkiler ve müdahale/önleme yaklaşımları gibi temalar altında sınıflandırılarak nitel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular yorumlanırken kültürel bağlam, okul ortamının özellikleri ve aile yapısının etkileri dikkate alınmıştır. Bunun yanında zorbalığa ilişkin sonuçların her toplum ve her okul türü için birebir genellenemeyeceği belirtilmiştir.

3. Kavramsal Çerçeve: Zorbalığın Tanımı ve Türleri

Akran zorbalığı, bir çocuğun başka bir çocuğa karşı kasıtlı, tekrarlayıcı ve güç dengesizliğine dayanan olumsuz davranışlarda bulunması olarak tanımlanmaktadır. Bu güç dengesizliği; fiziksel güç, yaş farkı, sayıca üstünlük, sosyal statü ya da dijital ortamda kontrol gücü biçiminde ortaya çıkabilmektedir. Zorbalık, tek seferlik çatışmalardan ya da arkadaşlar arasındaki sıradan tartışmalardan farklıdır. Burada bilinçli zarar verme niyeti ve süreklilik ön plandadır. Bu nedenle zorbalık, yalnızca bireysel bir davranış problemi değil, çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimini etkileyen önemli bir risk faktörü olarak ele alınmalıdır (Kahraman ve Derdiyok, 2024)

3.1. Fiziksel zorbalık

Fiziksel zorbalık; itme, tekme atma, vurma, tırmalama, saç çekme, eşyayı zorla alma veya eşyaya zarar verme gibi bedensel temas içeren saldırgan davranışları kapsamaktadır. Özellikle anaokulu döneminde çocukların duygularını sözel olarak ifade etme becerileri sınırlı olduğundan, öfke ve hayal kırıklıkları çoğu zaman fiziksel davranışlarla dışa vurulabilmektedir. Örneğin oyuncağı elinden alınan bir çocuğun arkadaşını itmesi veya sıraya girmek istemeyen bir çocuğun başkasını çekerek yerinden kaldırması bu tür davranışlara örnek oluşturmaktadır. Bu zorbalık türü genellikle daha görünür olduğu için öğretmenler tarafından fark edilmesi diğer türlere göre daha kolaydır.

3.2. Sözel ve psikolojik zorbalık

Sözel/psikolojik zorbalık; alay etme, lakap takma, tehdit etme, küçük düşürme, bağırma, korkutma ve aşağılama gibi sözle veya mimik/jestlerle gerçekleştirilen davranışları içermektedir. Fiziksel iz bırakmaması nedeniyle çoğu zaman “o kadar da ciddi değil” şeklinde değerlendirilebilse de çocukların benlik saygısı ve duygusal sağlığı üzerinde derin etkiler bırakabilmektedir. Örneğin, sınıfta sürekli “sen yapamazsın”, “sen aptalsın” gibi ifadeler duymak, çocuğun derse katılımını ve kendine güvenini zayıflatmaktadır. İlkokul döneminde dil becerilerinin gelişmesiyle birlikte bu tür zorbalık daha sistematik ve incelikli hale gelebilmektedir (Erim ve Uysal, 2022).

3.3. Sosyal zorbalık (dışlama ve ayrıştırma)

Sosyal zorbalık, bir çocuğun bilerek ve isteyerek grup dışına itilmesi, oyunlara alınmaması, hakkında dedikodu çıkarılması veya arkadaş grubunda yalnız bırakılması gibi ilişkiyel zarar verme biçimlerini kapsamaktadır. Bu tür zorbalıkta amaç, fiziksel zarar vermekten çok çocuğun sosyal statüsünü ve aidiyet duygusunu zedelemektir. Örneğin “bizimle oynayamazsın”, “sen artık grubumuzda yoksun” gibi ifadeler veya arkadaşlık ilişkilerini bilinçli olarak bozma girişimleri buna örnektir. İlkokul döneminde akran ilişkileri ve sosyal statü önem kazandıkça sosyal zorbalık daha yaygın hale gelir ve yetişkinler tarafından fark edilmesi zor olabilmektedir.

3.4. Siber zorbalık

Siber zorbalık; telefon, tablet, bilgisayar ve internet tabanlı iletişim araçları üzerinden gerçekleştirilen tehdit, aşağılama, dışlama veya utandırma davranışlarını içermektedir. Hakaret içeren mesaj gönderme, sosyal medyada alay konusu yapma veya bir öğrenciyi çevrim içi gruplardan dışlama bu kapsama girmektedir. Bu zorbalık türü genellikle ilkököl sonu ve ergenlik döneminde daha fazla görülse de teknolojinin erken yaşta kullanılmaya başlaması nedeniyle küçük yaş gruplarında da ortaya çıkabilmektedir. Siber zorbalığın en önemli özelliği zaman ve mekân sınırı olmadan sürmesi, çocuğun kendini güvende hissedeceği alanları daraltmasıdır.

3.5. Gelişim dönemlerine göre zorbalık türlerinin görünümü

Anaokulu döneminde zorbalık daha çok dürtüsel, açık ve fiziksel ağırlıklı biçimde görülürken; ilkököl döneminde çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin gelişmesiyle birlikte sözel ve sosyal manipülasyon içeren daha örtük zorbalık biçimleri yaygınlaşmaktadır. Örneğin anaokulunda “oyuncağı zorla alma ve itme” davranışları sık görülürken, ilkökulda “arkadaş grubundan dışlama, dedikodu, isim takma” gibi davranışlar öne çıkmaktadır. Bu nedenle zorbalık türlerinin anlaşılması, hangi gelişim döneminde hangi risklerin ağır bastığını belirlemek ve müdahale programlarını yaşa uygun planlamak açısından büyük önem taşımaktadır (Sümer ve ark., 2010)

4. Gelişimsel Farklılıklar: Neden Anaokulu ve İlkokul Farklılaşır?

Erken çocukluk (anaokulu) ve ilkököl dönemleri, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin hızla değiştiği iki ayrı evredir. Bu değişimler, akran zorbalığının nasıl ortaya çıktığını, hangi biçimlerde görüldüğünü ve çocukları nasıl etkilediğini doğrudan şekillendirmektedir. Başka bir ifadeyle, zorbalık davranışları yaşla birlikte sadece artmaz; nitelik değiştirir. Bu farklılaşma, temel gelişim alanları üzerinden aşağıda açıklanmıştır.

4.1. Bilişsel gelişim

Anaokulu dönemindeki çocukların düşünme becerileri henüz somut ve sınırlıdır. Empati kurma, başkasının bakış açısını anlama ve davranışlarının sonuçlarını önceden tahmin etme kapasiteleri tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle yaşanan çatışmalar çoğu zaman; oyuncuğımı ver, sıra benimdi, öğretmen hep onu seçiyor gibi o ana ve somut yaşantıya dayanmaktadır. Dürtü kontrolü zayıf olduğu için çocuk bir anda arkadaşını itebilir ya da ağlayarak tepki verebilir. İlkoköl döneminde ise bilişsel kapasite belirgin şekilde artmaktadır. Çocuklar; plan yapabilir, davranışlarının sonuçlarını düşünebilir, gruplar içindeki ilişkileri daha bilinçli yönetebilir. Bu gelişimle birlikte zorbalık davranışları da daha stratejik hale gelebilir. Örneğin; onunla kimse konuşmasın diye sınıfta yayalım, onu oyuna almayalım, yalnız kalsın, hakkında dalga geçecek bir lakap uyduralım gibi planlı sosyal dışlama ve dedikodu biçimleri daha sık görülmeye başlar (İnan, 2025).

4.2. Duyguları yönetme

Erken çocukluk döneminde çocukların duygularını tanıma ve kontrol etme becerileri yeni yeni gelişmektedir. Öfke, kıskançlık veya hayal kırıklığı gibi yoğun duygular karşısında; ağlama, bağırma, vurma, eşyaları fırlatma gibi anlık ve kontrolsüz tepkiler görülebilir. Bu tepkiler genellikle planlı bir zarar verme niyetinden çok duygusal taşma sonucu ortaya çıkar. İlkoköl döneminde ise çocuklar duygularını daha fazla bastırmayı ve yönlendirmeyi öğrenir. Bu durum iki farklı sonuca yol açabilir; bazı çocuklar duygularını sağlıklı biçimde düzenler, bazıları ise duygularını örtük zorbalık davranışlarına dönüştürür. Bu nedenle ilkökulda; görmezden gelme, küsmeler, gruptan dışlama, alaycı bakış ve mimiklerle küçük düşürme gibi daha dolaylı ve planlı zorbalık biçimleri ortaya çıkabilir.

4.3. Sosyal gelişim ve akran ilişkileri

Anaokulu döneminde çocuklar oyun temelli, kısa süreli ve basit ilişkilere sahiptir. Arkadaşlık; aynı oyuncağı sevme, aynı masada oturma, aynı oyunu oynama gibi geçici paylaşımlar üzerine kuruludur. Gruplar çabuk dağılır ve yeniden oluşur. Bu nedenle sosyal zorbalık nadiren planlıdır ve genellikle o anki oyuna katılma üzerine şekillenir. İlkokul döneminde ise; kalıcı arkadaş grupları oluşur, en iyi arkadaş kavramı belirginleşir, sosyal statü ve popülerlik önem kazanır. Bu aşamada çocuklar artık sadece oyun oynamaz; gruplara ait olma duygusu geliştirir. Bu durum zorbalığı da dönüştürür. Örneğin; bizim grubumuza giremezsin, onunla oynarsan benimle arkadaş olmam, hakkında konuşalım, yalnız kalsın gibi sosyal baskı ve dışlama davranışları daha sık görülmeye başlar. Sonuç olarak, gelişimsel farklılıklar gösteriyor ki; anaokulunda zorbalık daha çok: açık, dürtüsel ve fiziksel ağırlıklıdır. İlkokulda zorbalık daha çok: planlı, sosyal ilişkilere dayalı ve gizli biçimdedir. Bu nedenle zorbalıkla mücadelede; yaşa uygun yaklaşımlar geliştirilmeli, anaokulunda duygusal ifade ve paylaşım becerilerine, ilkokulda ise sosyal ilişkiler ve grup dinamiklerine odaklanılmalıdır (Çağlayan, 2024).

5. Anaokulu Döneminde Gözlenen Etkiler

Anaokulu dönemi, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin hızla şekillendiği kritik bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan akran zorbalığı, çocukların dünyayı ve kendilerini nasıl algıladıkları üzerinde doğrudan etkiler bırakabilir. Zorbalığın sonuçları çoğu zaman hemen gözlemlenebilir, ancak zamanında müdahale edilmezse daha ileri dönemlerde kalıcı hale gelebilecek riskler taşıyabilir. Aşağıda anaokulu döneminde zorbalığa maruz kalmanın başlıca etkileri ele alınmaktadır.

5.1. Duygusal ve davranışsal tepkiler

Anaokulu dönemindeki çocuklar duygularını sözel olarak ifade etmekte zorlanabildikleri için zorbalığa maruz kaldıklarında tepkilerini genellikle davranışları üzerinden gösterirler. Bu tepkiler arasında; sık ağlama, iye kapanma, huzursuzluk, öfke nöbetleri, saldırgan davranışlarda artış, alt ıslatma veya tırnak yeme gibi regresif davranışlar yer alabilir. Örneğin, sınıfta sürekli dışlanan bir çocuğun okula gitmek istememesi veya sabah ayrılık kaygısının artması sık rastlanan bir durumdur. Benzer şekilde, zorbalığa uğrayan bazı çocuklar savunma amaçlı olarak arkadaşlarına vurma ya da itme davranışlarına yönelebilir (Demirci, 2022).

5.2. Sosyal beceriler üzerindeki etkiler

Anaokulu dönemi çocukların; paylaşma, sıraya girme, birlikte oyun kurma, çatışma çözme gibi temel sosyal becerileri öğrendiği dönemdir. Zorbalık deneyimi yaşayan çocuklar bu becerileri geliştirmekte zorlanabilir. Zamanla oyunlara katılmaktan kaçınma, yalnız oynamayı tercih etme, arkadaş edinmede güçlük çekme, oyun sırasında sık sık çatışma yaşam gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, oyuncakları sürekli elinden alınan bir çocuk, ilerleyen günlerde oyuncağını paylaşmamakta ısrarcı olabilir veya "ben zaten kimseyle oynamıyorum" düşüncesi geliştirebilir. Bu durum sosyal izolasyonu pekiştirir.

5.3. Bağlanma ve öğretmenle ilişkiler

Bu yaş grubunda öğretmen, çocuk için yalnızca bir eğitimci değil; aynı zamanda güven kaynağı ve model figürdür. Zorbalık yaşayan çocuk: öğretmenin kendisini korumadığını düşünebilir, yetişkinlere olan güveni sarsılabilir, sınıf ortamını güvensiz bir yer olarak algılayabilir. Bu güvensizlik duygusu, çocuğun öğretmene yaklaşmasını engelleyebilir ve davranış sorunlarını artırabilir. Örneğin, sürekli şikâyetçi olarak etiketlenen bir çocuk zamanla konuşmamayı, içine kapanmayı veya tam tersine sınıfta dikkat çekici davranışlarla varlık göstermeyi tercih edebilir (Haylı, 2022).

5.4. Kısa vadeli öğrenme ve akademik katılım

Anaokulu her ne kadar oyun ağırlıklı bir eğitim ortamı olsa da, çocukların derse odaklanma, yönergeleri takip etme, grup etkinliklerine katılma gibi akademik ön becerileri kazandıkları bir dönemdir. Zorbalığa maruz kalan çocuklarda, dikkat dağınıklığı, etkinliklere katılımında azalma, basit görevleri yapmada isteksizlik, okula karşı olumsuz tutum geliştirme gözlenebilir. Örneğin, sınıf arkadaşları tarafından alay konusu yapılan bir çocuk, etkinlikte parmak kaldırmaktan kaçınabilir çünkü tekrar incinmekten korkar.

5.5. Erken müdahalenin önemi

Anaokulu döneminde görülen etkiler çoğu zaman erken tanı ve doğru müdahale ile tersine çevrilebilir niteliktedir. Öğretmenlerin, ebeveynlerin ve okul psikolojik danışmanlarının iş birliği içinde, zorbalık davranışını fark etmesi, mağdur çocuğa destek olması, sınıf içinde olumlu sosyal iklim oluşturması durumu önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu dönemde öğrenilen baş etme becerileri, çocuğun ileriki eğitim yaşamı için koruyucu bir rol üstlenir (Tulpar, 2023).

6. İlkokul Döneminde Gözlenen Etkiler

İlkokul dönemi, çocukların akademik beceriler kazandığı, akran ilişkilerinin güçlendiği ve kimlik gelişiminin hızlandığı bir süreçtir. Bu dönemde yaşanan akran zorbalığı, yalnızca o anki duygusal durumu değil, çocuğun okula, arkadaşlarına ve kendisine ilişkin algısını da derinden etkileyebilir. Anaokulu dönemine kıyasla etkiler daha karmaşık, daha kalıcı ve çoğu zaman gizli biçimde ilerleyebilir. Aşağıda bu etkiler temel başlıklar altında ele alınmaktadır. (Yavaş, 2022).

6.1. Psikolojik sonuçlar

İlkokul çağındaki çocuklar duygularını daha fazla içselleştirdikleri için zorbalığın psikolojik etkileri belirgin şekilde ortaya çıkar. Zorbalığa maruz kalan çocuklarda, yoğun kaygı ve tedirginlik, okul korkusu, çökkün ruh hali, değersizlik ve yetersizlik düşünceleri, sosyal çekinme ve yalnız kalmayı tercih etme görülebilir. Örneğin, sınıfta sürekli alay edilen bir çocuk teneffüslerde oyunlara katılmaktan kaçınabilir veya “kimse beni sevmiyor” düşüncesi geliştirebilir. Bazı çocuklarda somatik belirtiler (mide ağrısı, baş ağrısı gibi) görülmesi de yaygındır; çocuk okula gitmemek için fiziksel şikâyetler dile getirebilir.

6.2. Akademik performans ve okula bağlılık

Zorbalık deneyimi yaşayan çocukların okula yönelik motivasyonları düşebilir. Bunun sonucu olarak, devamsızlıkta artış, ders sırasında dikkat dağınıklığı, ödevlere karşı isteksizlik, notlarda belirgin düşüş, sınıf içi etkinliklerden kaçınma gözlenebilir. Örneğin, arkadaşları tarafından tahtaya kalktığına alay edilen bir çocuk, derse katılmamayı tercih edebilir ve parmak kaldırmaktan kaçınabilir. Uzun vadede bu durum okuldan soğuma ve okul bırakmaya yönelik risklerin artması ile ilişkilendirilmektedir.

6.3. Davranışsal dışavurum ve uyum sorunları

İlkokul döneminde zorbalığa maruz kalan çocukların tepkileri tek biçimli değildir. Bazıları tamamen içine kapanırken bazıları saldırgan davranışlar geliştirebilir. Bu nedenle iki yönlü bir tablo karşımıza çıkar, içe yönelim; sessizlik, yalnız kalmayı tercih etme, pasiflik, çekingenlik dışa yönelim: kavga etme, kurallara uymama, akranlarına zarar verme girişimleri. Zorbalığı uygulayan çocuklar da ayrı bir risk grubudur. Bu çocuklarda, kuralları ihlal etme, empati eksikliği, ileriki dönemlerde riskli davranışlara yönelme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle hem zorbalığa maruz kalanlar hem de zorbalığı uygulayanlar destek gerektiren çocuklar olarak ele alınmalıdır (Haylı ve Çırak, 2024).

6.4. Aile ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkiler

Zorbalık yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmaz; çocuğun aile ve sosyal yaşamına da yansır. Çocukta, aileyle çatışmaların artması, sinirlilik ve huzursuzluk, kardeşlerle ve akrabalarla ilişkilerde sorunlar gözlenebilir.

6.5. Uzun vadeli etkiler

İlkokul döneminde yaşanan zorbalık deneyimleri, yalnızca çocuklukla sınırlı kalmayabilir ve ergenlik ile yetişkinlik dönemine uzanan sonuçlar doğurabilir. Uzun vadede, kalıcı benlik saygısı düşüklüğü, ilişki kurma ve sürdürmede zorlanma, güvensizlik ve yoğun çekingenlik, kaygı ve depresyon belirtilerinin devamı, kronik stresle ilişkili fiziksel sağlık sorunları görülebilir. Örneğin, ilkokul yıllarında sürekli dışlanan bir birey, ilerleyen yaşlarda sosyal ortamlarda geri planda kalmayı tercih edebilir veya eleştiriye aşırı duyarlı hale gelebilir.

7. Karşılaştırmalı Analiz: Etkilerin Niteliği ve Şiddeti

Anaokulu ve ilkokul dönemlerinde akran zorbalığı hem niteliği hem de şiddeti açısından farklı özellikler göstermektedir. Her iki dönemde de zorbalık çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerini olumsuz etkilese de bu etkilerin ortaya çıkış biçimi, görünürlük düzeyi ve kalıcılığı gelişimsel süreçlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıda bu farklılıklar temel boyutlar üzerinden karşılaştırmalı biçimde ele alınmaktadır.

7.1. Süreklilik ve kronikleşme riski

Anaokulu döneminde zorbalık davranışları çoğunlukla duruma bağlı ve kısa süreli özellik taşır. Çocuklar o anki oyuna veya nesneye odaklandıkları için ortaya çıkan anlaşmazlıklar kısa sürede değişen ilgi alanlarıyla birlikte sonlanabilir. Örneğin, bir oyuncağı paylaşmadığı için arkadaşını iten bir çocuk, birkaç dakika sonra farklı bir etkinliğe geçerek davranışı tekrar etmeyebilir. İlkokul döneminde ise durum farklıdır. Bu dönemde arkadaşlık ilişkileri daha kalıcıdır ve sınıf içi sosyal statüler belirginleşir. Bu nedenle zorbalık, belirli öğrencilere yönelir, uzun süre devam edebilir, grup tarafından desteklenerek güçlenebilir. Örneğin, bir öğrencinin “sürekli dalga geçilen çocuk” olarak etiketlenmesi, zorbalığın kronikleşmesine yol açabilir. Dolayısıyla ilkokul döneminde zorbalığın süreklilik kazanma ve kalıcı izler bırakma riski daha yüksektir.

7.2. Görünürlük ve fark edilme olasılığı

Anaokulunda zorbalık çoğu zaman fiziksel ve açık sözlü biçimde ortaya çıkar. İtme, çekme, ağlama, yüksek sesle tartışma gibi davranışlar öğretmenlerin ve yetişkinlerin dikkatini kolayca çeker. Bu nedenle, zorbalık daha erken fark edilir, öğretmen müdahalesi daha hızlı gerçekleşir. İlkokulda ise zorbalık daha örtük ve ilişkilere dayalı hale gelir. Sosyal dışlama, fısıltıyla dedikodu yapma, gruba almama veya görmezden gelme gibi davranışlar dışarıdan bakan yetişkinler tarafından her zaman fark edilemeyebilir. Çocuk çoğu zaman, kimse benimle konuşmuyor, beni oyunlarına almıyorlar gibi ifadelerle yaşadığı durumu anlatmaya çalışır; ancak somut bir davranış gözlenmediğinde öğretmenler durumu geçici bir anlaşmazlık olarak yorumlayabilir. Bu nedenle ilkokulda zorbalığın görünmezliği, müdahaleyi geciktiren önemli bir risk faktörüdür.

7.3. Müdahaleye verilen yanıt

Anaokulu döneminde çocukların davranışları daha esnek ve değişime açıktır. Yetişkin yönlendirmesi, model olma ve kısa süreli sosyal beceri öğretimi ile olumlu davranış değişiklikleri hızlı biçimde gözlenebilir. Örneğin, sırayla oynama, oyuncağı paylaşma, özür dileme ve duyguyu ifade etme gibi beceriler öğretildiğinde çocuklar kısa sürede uyum gösterebilir. İlkokul döneminde ise grup dinamikleri devreye girer. Çocuklar akran grubunun

onayını önemsedikleri için: arkadaş grubunu kaybetme korkusu, popüler görünme isteği, güçlü görünme ihtiyacı zorbalığın sürmesine yol açabilir. Bu nedenle müdahale yalnızca bireysel öğrenciye değil, sınıf kültürüne ve okul iklimine yönelik olmalıdır. Aksi halde zorbalık başka biçimlere bürünerek devam edebilir.

7.4. Etkilerin şiddeti ve kapsamı

Anaokulu döneminde etkiler çoğu zaman davranışsal ve kısa vadeli olarak ortaya çıkar; uyku sorunları, ağlama, okula gitmek istememe gibi tepkiler görülebilir ve zamanında destekle gerileyebilir. İlkokulda ise zorbalığın etkileri, benlik saygısında kalıcı düşüş, akademik başarının belirgin biçimde azalması, sosyal çekilme ve yalnızlık duygusu gibi daha derin ve uzun süreli sonuçlara dönüşebilir.

Sonuç olarak, anaokulunda zorbalık daha görünür, kısa süreli ve müdahaleye hızlı yanıt verir. İlkokulda zorbalık daha gizli, sosyal ağlara bağlı ve kronikleşme riski daha yüksektir.

Bu nedenle zorbalıkla mücadelede yaş dönemine uygun farklı stratejilerin kullanılması; erken tanı, okul-aile iş birliği ve okul iklimini güçlendiren bütüncül yaklaşımların benimsenmesi büyük önem taşımaktadır (Kaynak, 2021).

8. Risk Faktörleri

Akran zorbalığı, tek bir nedenden kaynaklanan basit bir davranış değildir; bireysel özellikler, aile ortamı, okul iklimi ve daha geniş toplumsal etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle risk faktörleri çok düzeyli olarak ele alınmalıdır.

8.1. Bireysel risk faktörleri

Bazı çocukların zorbalığa karışma ya da maruz kalma olasılığı bireysel özellikler nedeniyle artabilir. Bunlar arasında, dürtüsellik ve düşük özdenetim, empati yetersizliği, saldırganlık eğilimi, sosyal beceri eksiklikleri, içe kapanıklık veya aşırı çekingenlik, fiziksel veya gelişimsel farklılıklar yer alır. Örneğin, akıcı konuşamayan veya farklı bir aksanı olan bir çocuk alay konusu olabilir; bu durum onun mağdur olma riskini artırır. Benzer şekilde, öfkesini kontrol etmekte zorlanan çocuklar zorbalığı bir problem çözme yöntemi olarak kullanabilir.

8.2. Aileyle ilgili risk faktörleri

Aile ortamı çocuğun davranışlarının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynar. Zorbalıkla ilişkili aile özellikleri arasında, otoriter veya ihmalkâr ebeveynlik tarzı, ev içi şiddet veya yoğun çatışma ortamı, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması, disiplinin tutarsız olması, ebeveynin zorbalığı “çocuktur yapar geçer” diye küçümsemesi bulunur. Örneğin evde sürekli aşağılanan veya cezalandırılan bir çocuk, okuldaki akranları üzerinde güç kurmaya çalışarak kontrol duygusunu geri kazanmaya yönelebilir.

8.3. Okul ve sınıf ortamına ilişkin risk faktörleri

Okul iklimi zorbalığın sürmesi veya azalması üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Risk oluşturan unsurlar şunlardır; kalabalık sınıflar, yetersiz öğretmen gözetimi, belirsiz veya uygulanmayan disiplin kuralları, rekabetçi ve dışlayıcı okul kültürü, şikayet mekanizmalarının işlememesi. Örneğin tenefüslerde yeterli yetişkin gözetiminin olmadığı okullarda zorbalık olaylarının daha sık bildirilmesi tesadüf değildir.

8.4. Akran grubu ve sosyal çevre

Zorbalığın en güçlü tetikleyicilerinden biri akran grubudur. Aşağıdaki durumlarda risk artar, zorbalığın eğlence olarak görülmesi, seyirci konumundaki öğrencilerin destekleyici davranışları, popüler öğrencilerin zorbalığı modellemesi. Zorbalık yapan çocuk tek başına kalsa

davranışını sürdüremeyebilir, ancak grup desteği aldığımda davranış güçlenir. Bu yüzden seyirci öğrenciler de zorbalık dinamiğinin önemli bir parçasıdır.

8.5. Toplumsal ve kültürel etkenler

Toplumda şiddetin normalleştirilmesi, medyada saldırgan kahramanların ödüllendirilmesi veya “erkek çocuk güçlü olur” gibi kalıp yargılar zorbalığı besleyebilir. Sosyoekonomik güçlükler, göç ve dezavantajlı yaşam koşulları da stresi artırarak risk davranışlarını tetikleyebilir (Eryılmaz ve ark., 2022).

9. Koruyucu Faktörler ve Dayanıklılık Kaynakları

Koruyucu faktörler ve dayanıklılık kaynakları, zorbalığın olumsuz etkilerine karşı çocukların uyum göstermesini ve psikolojik olarak daha güçlü kalmasını destekleyen unsurlardır. Risk faktörlerinin bulunması zorbalığın mutlaka yaşanacağı anlamına gelmez; bazı çocuklar zorlu koşullara rağmen dayanıklılık geliştirebilir. Bireysel düzeyde güçlü empati becerisi, problem çözme ve iletişim becerileri, kendini ifade edebilme, olumlu benlik algısı ve mizahı kullanabilme gibi özellikler çocuğun zorbalığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturmaya yardımcı olur. Örneğin kendini açıkça ifade edebilen bir çocuk “bu davranış beni incitiyor” diyerek zorbalığa sınır koyabilir. Aile desteği ve güvenli bağlanma da önemli bir dayanak noktasıdır; çocuğunu dinleyen, duygularını kabul eden, zorbalığı önemseyen ve açık iletişim kuran ebeveynler çocukların riskli durumlarla başa çıkmasını kolaylaştırır. Zorbalığa maruz kalan bir çocuğun eve geldiğinde “bunu birlikte çözeriz” mesajını alması yalnızlık hissini büyük ölçüde azaltır. Okul iklimi ve öğretmen desteği de koruyucu rol oynar; güvenli ve kapsayıcı sınıf ortamı, açık ve adil disiplin kuralları, öğretmenlerin aktif gözetimi ve zorbalığı reddeden bir okul kültürü çocukları güçlendirir. Öğretmenin “bu sınıfta kimse kimseyi incitmez” tutumunu kararlılıkla sürdürmesi dahi güçlü bir mesaj niteliğindedir. Ayrıca akran desteği ve pozitif rol modeller, dayanıklılığı artıran önemli unsurlardır; en az bir yakın arkadaşına sahip olmak, grup içinde kabul görmek ve destekleyici akranlara erişim, zorbalığın şiddetini ve yalnızlık duygusunu azaltır. Dışlanan bir çocuğun yanında duran tek bir arkadaş bile yaşanan olumsuz deneyimin etkisini önemli ölçüde hafifletebilir (Özen, 2025).

10. Değerlendirme ve Ölçme Yöntemleri

Anaokulu ve ilkokul düzeylerinde akran zorbalığını belirlemek için birden fazla veri kaynağına dayanan, çok yönlü değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması önemlidir. Bu kapsamda gözlemsel formlar, öğretmen raporları, ebeveyn anketleri ve yaşa uygun öz-bildirim (self-report) araçları en sık kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Anaokulu döneminde çocukların dil ve kavramsal gelişimleri henüz tam olarak olgunlaşmadığı için doğrudan öz-bildirim yoluyla veri toplama sınırlıdır; bu nedenle öğretmen ve okul psikolojik danışmanları tarafından yapılan doğal gözlemler, oyun sırasında etkileşim analizi ve yapılandırılmamış görüşmeler daha yaygın biçimde kullanılmaktadır. Oyun temelli değerlendirme süreçleri, çocukların paylaşım, sıra bekleme, dışlama ve çatışma çözme davranışlarını doğal ortamda ortaya koymasından değerli veri sağlar. İlkokul döneminde ise artan okuryazarlık becerileri ve soyut düşünme kapasitesi sayesinde yapılandırılmış anketler, ölçekler ve akran değerlendirmeleri daha güvenilir şekilde kullanılabilir. Bu dönemde öğrenciler yaşadıkları zorbalık türlerini, sıklığını ve duygusal etkilerini kendi ifadeleriyle aktarabilir; ayrıca akran adlandırmaları (kimlerin zorbalık yaptığına veya maruz kaldığına dair sınıf arkadaşlarının değerlendirmeleri) sosyal ağ yapısının anlaşılmasına katkı sağlar. Bununla birlikte sadece tek bir kaynağa dayalı değerlendirme hatalı sonuçlara yol açabileceğinden, öğretmen, ebeveyn ve öğrenci görüşlerinin birlikte ele alınması önerilir. Çok kaynaklı ve çok yöntemli değerlendirme yaklaşımları, hem gizli zorbalık biçimlerinin saptanmasını kolaylaştırmakta hem de müdahale programlarının daha doğru biçimde planlanmasına olanak sağlamaktadır (Salmivalli ve ark., 2011).

11. Müdahale ve Önleme Yaklaşımları

İlkokul ve anaokulu düzeyinde zorbalıkla mücadelede müdahale ve önleme yaklaşımları yaşa ve gelişim düzeyine duyarlı biçimde planlanmalıdır. Anaokulu döneminde erken müdahale özellikle önemlidir; bu kapsamda oyun temelli sosyal beceri eğitimleriyle çocuklara paylaşma, sıra bekleme ve duyguları adlandırma gibi beceriler kazandırılır, duygusal okuryazarlık programları aracılığıyla basit nefes egzersizleri, duygu kartları ve hikâye temelli empati çalışmaları uygulanır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi, gözlem, kayıt tutma ve uygun müdahale protokolleri konusunda eğitilmesi, ayrıca ailelerle iş birliği içinde ebeveyn eğitimleri ve evde uygun sınır koyma–model olma uygulamalarının desteklenmesi önem taşır. Bu dönemde müdahaleler kısa sürede etkili olabilir; ancak tutarlılık ve yetişkinlerin olumlu model olması sağlanmazsa davranışlar tekrarlayabilir. İlkokul düzeyinde ise daha kapsamlı ve çok katmanlı yaklaşımlar gereklidir: okul iklimini iyileştiren, açık kurallar ve yaptırımlar içeren bütün-okul programları; empati, problem çözme, çatışma çözümü ve özdenetim becerilerini geliştiren sosyal-duygusal öğrenme uygulamaları; akran arabuluculuğu ve mentorluk programları ile olumlu rol modellerin desteklenmesi öne çıkar. Bunun yanında zorbalık yapan çocuklar için yapılandırılmış davranış yönetimi planları, zorbalığa maruz kalan çocuklar için psikolojik danışmanlık ve güvenli alanların sağlanması önemlidir. İlkokulda etkili sonuçlar için müdahalelerin bireysel düzeyle sınırlı kalmaması, grup dinamikleri, okul politikaları ve öğretmen yönetim aile iş birliğini birlikte ele alan bütüncül bir çerçevede uygulanması gerekmektedir (Veenstra ve ark., 2005).

12. Uygulama Örnekleri ve Etkililik Bulguları

Program etkinliği literatürü genelde olumlu sonuçlar bildirirse de; etkililik programdan programa, uygulayıcı yeterliliğine ve bağlama göre değişiklik göstermektedir. Erken yaşta uygulanan oyun temelli sosyal beceri çalışmaları, kısa vadede paylaşım ve çatışma yönetiminde iyileşme sağlar. İlkokul düzeyindeki SEL ve bütün-okul yaklaşımları ise daha geniş kapsamlı davranış değişiklikleri ve zorbalık oranlarında azalma ile ilişkilidir. Uygulama örnekleri değerlendirilirken temel dikkat edilmesi gerekenler: müdahalenin sürekliliği, öğretmen eğitimi, okul yönetiminin desteği ve aile katılımıdır (Monks ve Smith, 2006).

13. Etik ve Kültürel Düşünceler

Zorbalıkla ilgili müdahalelerde kültürel farklılıkların, disiplin anlayışlarının ve aile beklentilerinin dikkate alınması gerekir. Bazı kültürlerde sert disiplin ya da rekabetçi başarı kültürü zorbalık davranışlarını pekiştirebilir. Etik açıdan; müdahaleler çocukların mahremiyetine saygı gösterilmeli, stigmalaştırma önlenmeli ve rızaya dayalı iletişim kanalları kullanılmalıdır.

14. Sonuç

Bu derleme çalışmasında akran zorbalığının anaokulu ve ilkokul dönemlerindeki görünümü, etkileri ve müdahale yaklaşımları gelişimsel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Bulgular, zorbalığın tek bir davranış örüntüsünden ibaret olmadığını; bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim basamaklarıyla birlikte biçim ve şiddet değiştiren dinamik bir süreç olduğunu göstermektedir. Anaokulu döneminde zorbalık daha çok açık, dürtüsel ve fiziksel ağırlıklı biçimde ortaya çıkarken; ilkokul döneminde sosyal dışlama, sözel zorbalık ve ilişkisel manipülasyon gibi daha örtük ve planlı davranışlar ön plana çıkmaktadır. Bu farklılaşma, gelişimsel özelliklerin yanı sıra sınıf yapısı, akran ilişkilerinin karmaşıklığı ve okul iklimi gibi çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Anaokulu döneminde zorbalığın etkileri çoğu zaman kısa vadede gözlemlenebilir ve erken müdahale ile geri döndürülebilir niteliktedir. Buna karşın ilkokul döneminde yaşanan zorbalık, benlik saygısında azalma, akademik başarının düşmesi, sosyal geri çekilme ve uzun vadeli ruh sağlığı sorunları ile daha güçlü biçimde ilişkilidir. Bu

nedenle özellikle ilkokul döneminde zorbalığın kronikleşmesinin önlenmesi kritik öneme sahiptir. Çalışmada ayrıca bireysel özellikler, aile tutumları, okul ortamı ve kültürel etkenlerin hem risk hem de koruyucu faktörler olarak önemli roller üstlendiği ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda zorbalıkla mücadelede tek boyutlu yaklaşımlar yeterli görünmemektedir. Yaşa ve gelişim düzeyine duyarlı, okul–aile–öğretmen iş birliğine dayalı, bütün-okul politikalarını içeren ve sosyal-duygusal becerileri güçlendirmeyi hedefleyen çok katmanlı programların uygulanması gerekmektedir. Erken çocukluk döneminde duygusal okuryazarlık ve sosyal beceri eğitimlerine ağırlık verilmesi; ilkokul döneminde ise akran ilişkilerini, okul iklimini ve grup dinamiklerini hedefleyen müdahalelerin uygulanması önerilmektedir. Sonuç olarak, akran zorbalığı hem anaokulu hem de ilkokul döneminde çocukların gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir risk alanı olmakla birlikte, erken tanı ve sistematik müdahalelerle büyük ölçüde önlenilebilir bir sorundur. Öğretmenler, okul yöneticileri, aileler ve ruh sağlığı uzmanlarının ortak hareket etmesi, koruyucu ve önleyici uygulamaların eğitim sistemine yerleşmesi durumunda çocukların güvenli okul ortamlarında sağlıklı sosyal ve duygusal gelişim göstermeleri mümkün olacaktır. Bu bağlamda gelecekte yapılacak araştırmaların, kültürel bağlamı dikkate alan uzunlamasına çalışmalar ve program etkililik değerlendirmeleri üzerinde yoğunlaşması, alanyazına ve uygulamaya önemli katkılar sağlayacaktır.

Kaynaklar

- Çağlayan, G., 2024. Okullarda öğrencilerin" akran zorbalığı" durumlarının sosyolojik incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Demirci, M.E., 2022. Sosyal Gelişim Ortamı Olarak Okul. Yenilikçi Okullarda Öğrenme Ve Öğretim, 189.
- Erim, A., Uysal, A.A., 2022. Okul çağı kekemelikte akran zorbalığı: dil ve konuşma terapistlerinin algı ve uygulamalarının kısa hikâyeler yöntemiyle değerlendirilmesi: kesitsel araştırma. *Türkiye Klinikleri Journal Of Health Sciences*, 7(3): 726-38.
- Eryılmaz, A., Lindberg, E.N., Ercan, H., Kağan, M., Şen, M., Karaman, N., Ahçı, Z.G., 2022. Gelişim Psikolojisi-1. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Hamurcu, S., 2020. İlkokul öğrencilerinde akran zorbalığı: ankara porsaklar örneği. *Opus International Journal Of Society Researches*, 16(Eğitim Ve Toplum Özel Sayısı): 5540-5564.
- Haylı, R.G., 2022. Siber mağduriyet, akran zorbalığı, karanlık üçlü, riskli davranışlar ve prososyal davranışların siber zorba olan/olmayan ergenleri doğru sınıflandırma düzeyi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Haylı, R.G., Çırak, Y., 2024. Ergenlerde siber zorbalığın riskli davranışlar ve prososyal davranışlar bağlamında değerlendirilmesi. *Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar* (2): 76.
- İnan, M., 2025. Ergenlik Döneminde Akran Zorbalığı. Okul Öncesi Eğitimi Çalışmaları II, 133.
- Kahraman, Ö.G., Derdiyok, Z.S., 2024. Gelişim Dönemlerine göre çocuklarda davranış problemlerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. *Early Childhood Education Researches*, 2(3): 1-26.
- Kaynak, Ü., 2021. Bireysel psikoloji temelli sosyal ilgi geliştirme psiko-eğitim programının ergenlerde sosyal ilgiye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

- Monks, C.P., Smith, P.K., 2006. Definitions of bullying: Age differences in understanding of the term, and the role of experience. *British Journal of Developmental Psychology*, 24(4): 801–821.
- Özen, F.G., 2025. İlkokul çocuklarının ebeveynlerinin tutumları, bilişsel esneklik düzeyleri ve çocuklarında algıladıkları kaygı arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Özen, Ü.H., Aslan, H., 2024. Akran zorbalığının nedenleri ve çözüm önerilerine ilişkin okul öncesi ve ilkököl öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. *Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi*, 8(2): 39-57.
- Salmivalli, C., Kärnä, A., Poskiparta, E., 2011. Counteracting bullying in Finland: The KiVa program and its effects on different forms of being bullied. *International Journal of Behavioral Development*, 35(5): 405–411.
- Sümer, N., Gündoğdu Aktürk, E., Helvacı, E., 2010. Anne-baba tutum ve davranışlarının psikolojik etkileri: türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış. *Türk Psikoloji Yazıları*, 13(25): 42-59.
- Tanrikulu, İ., Özdiñç, N.K., Besnili, Z.N., 2021. Okul öncesi dönemde akran zorbalığı ve okul yapısı ile ilgili değışkenlerin incelenmesi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(3): 857-873.
- Tulpar, S., 2023. Akranlarından şiddet gören öğrencilerin sonraki hayatlarında antisosyal kişilik bozukluğına yatkınlıkları ile iş ve sosyal yaşamlarına etkisi. *İnteraktif Bilim: Disiplinlerarası Araştırma Ve İncelemeler Dergisi*, (1): 46-63.
- Veenstra, R., Lindenberg, S., Oldehinkel, A. J., De Winter, A. F., Verhulst, F.C., Ormel, J., 2005. Bullying and victimization in elementary schools: A comparison of bullies, victims, bully/victims, and uninvolved preadolescents. *Developmental Psychology*, 41(4): 672–682.
- Yavaş, S., 2018. Son çocukluk döneminde (9–10 yaş) sorun çözme becerilerinin akran zorbalığına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.